

MAKTABLARDA GEOMETRIYA VA FIZIKANI SINXRON VA ASINXRON O‘QITISH JARAYONIDA O‘QUVCHILARNING KREATIV KOMPONENTLARINI TAKOMILLASHTIRISH IMKONIYATLARI

Sobirova Mavjuda Ruziyevna

DTPI. dotsent, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15612462>

***Annotatsiya.** Maqolada geometriya va fizikaning integratsiyalashgan holda sinxron va asinxron ta'lim usullaridan foydalangan holda o'quvchilarning kreativ komponentlarini takomillashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. O'quv materiallarini tanlash tamoyillari tahlil qilinib, ular ijodiy tafakkurni rivojlantirish va bilimlarni samarali o'zlashtirishga qanday ta'sir ko'rsatishi o'rganilgan. Olingan natijalar asosida ushbu fanlarni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

***Kalit so'zlar:** geometriya va fizikaning integratsiyasi, ijodiy tafakkur, kreativ komponentlar, sinxron ta'lim, asinxron ta'lim, o'quv materiallari, raqamli texnologiyalar, fanlararo bog'liqlik.*

Geometriya va fizikaning umumta'lim maktablarida integratsiyalashuvi o'quvchilarning matematik va tabiiy-ilmiy tafakkurini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu fanlar o'rtasidagi bog'liqlik nafaqat tabiat qonunlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi, balki ijodiy qobiliyatlarni ham rivojlantiradi. Sinxron (bir xil sinflar kesimida) va asinxron (turli sinflar kesimida) integratsiya usullari ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish uchun turli imkoniyatlarni taqdim etadi.

Tadqiqotning maqsadi geometriya va fizikani integratsiyalashgan holda o'rganish jarayonida o'quvchilarning ijodiy faoliyat komponentlarini takomillashtirish usullarini o'rganish va sinxron hamda asinxron ta'lim uchun o'quv materiallarini tanlash tamoyillarini ishlab chiqish hisoblanadi.

Tadqiqotimizda quyidagi usullardan foydalandik:

1. Adabiyotlar tahlili – fanlarni integratsiyalash tamoyillari, ijodiy tafakkurni rivojlantirish yondashuvlari va o'quv materiallarini tanlash mezonlari o'rganildi.

2. So'rov va intervyu – o'rta maktab o'qituvchilari va o'quvchilari orasida geometriya va fizikaning integratsiyasi haqidagi fikrlarini aniqlash uchun ma'lumotlar to'plandi.

3. Eksperimental ta'lim – maktablarda quyidagilarni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan ta'lim modulini joriy etish: Sinxron mashg'ulotlar (munozaralar, muammolarni birgalikda hal qilish, guruhli ishlar) va asinxron mashg'ulotlar (mustaqil tadqiqotlar, raqamli simulyatsiyalar bilan ishlash).

4. Samaradorlik tahlili – integratsiyalashgan ta'limning ijodiy tafakkur darajasi, masala yechish ko'nikmalari va o'quvchilarning ishtirok darajasiga ta'sirini baholash.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, geometriyani fizika bilan sinxron bog'lab o'qitish fanlararo tushunishni osonlashtiradi ya'ni, geometrik tushunchalarni fizikadagi real ob'ektlar va hodisalar orqali ifodalash o'quvchilarga mavzuni yaxshiroq anglashga yordam beradi. Masalan, o'quvchilar uchburchaklar yoki aylana geometriyasini optikadagi linzalar yoki mexanikadagi

kuch momentlari bilan bog‘laganda tushunishlari osonlashadi. Qo‘llash amaliyoti kuchayadi, masalan, vektorlarning qo‘shilishi va ayirilishi geometrik jihatdan tushuntirilsa, kuchlar ta’siri tahlil qilinishida fizikada oson qo‘llaniladi. Fanlararo munosabat mustahkamlanadi, matematika va fizika fanlari bir-biri bilan chambarchas bog‘liq ekanligi anglashtiriladi va ta’lim jarayonidagi uzviylik ta’minlanadi. Eng yuqori samaradorlik ikkala usulni birlashtirish orqali erishiladi.

Ushbu yondashuvni qo‘llagan o‘quvchilar ijodiy tafakkur darajasining yuqoriligini namoyish etadilar va geometriya hamda fizikaga oid bilimlarni integratsiyalashni talab qiluvchi masalalarni muvaffaqiyatli yecha oladilar. Geometriya va fizikani sinxron va asinxron bog‘lab o‘qitganda quyidagi bog‘lanishlarni ko‘rish mumkin:

1. Erkin tushish va aks ettirish burchagini aniqlash (geometriya + optika)
2. Soyaning uzunligidan bino balandligini aniqlash (geometriya + mexanika)
3. Uchburchak plastinka massasining markazini aniqlash (geometriya + mexanika)
4. Qiyalik burchagini hisoblash (geometriya + dinamika)
5. Jismning trayektoriyasini aniqlash (geometriya + kinematika)

O‘quv materiallarini tanlash tamoyillari

1. Dolzarblik va amaliy qo‘llanilishi – materiallar real hayot misollari va masalalarini o‘z ichiga olishi lozim.
2. Interaktivlik – multimedia resurslari, raqamli simulyatsiyalar va eksperimentlar o‘rganish jarayoniga kiritilishi kerak.
3. Moslashuvchanlik – materiallar sinxron va asinxron ta’lim uchun mos bo‘lishi, ham guruhli, ham individual o‘rganishga imkon berishi kerak.

Geometriya va fizikani sinxron (bir xil sinflar kesimida) va asinxron (turli sinflar kesimida) bog‘lab o‘qitganda o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini sezilarli darajada rivojlantiriladi. Sinxron usullar jamoaviy ish va tezkor fikr bildirish ko‘nikmalarini rivojlantirsa, asinxron usullar o‘quvchilarga o‘z sur‘atida chuqurroq o‘rganish imkonini beradi. Bunda bog‘lab o‘qitishni muvaffaqiyatli joriy etish uchun ijodiy tafakkurni rivojlantirishga yo‘naltirilgan va turli fanlarni integratsiyalashga xizmat qiluvchi o‘quv materiallarini tanlash zarur bo‘ladi. Bunda nafaqat fan bo‘yicha bilimlarini, balki nostandart masalalarni hal qilish ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi. Interaktiv va moslashuvchan materiallarga asoslangan kombinatsiyalangan yondashuv ijodiy tafakkurni samarali rivojlantirish imkonini beradi. Kelajakdagi tadqiqotlar ushbu ta’lim strategiyalarini takomillashtirish va ularning uzoq muddatli ta’sirini baholashga yo‘naltirilgan bo‘lishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Собирова М.Р. Методика разработки внеклассных занятий по геометрии (на примере 7-х классов). // Педагогическое образование и наука. -М. -№ 6. -2018. - С. 126-131, (13. 00. 00. №12).
2. Собирова М. Р. Математика дарсларида кизиқарли ўйинлардан фойдаланиш. //Мақтаб ва ҳаёт. - Т. - 2018. -7-сон. - Б. 16-18, (13. 00. 00. №4).
3. Собирова М.Р. Ўқувчининг геометрик қобилятлари тузилиши ва компонентлари. // Мақтаб ва ҳаёт. -Т. -2019. -5- сон. - Б. 16-18, (13.00.00. №4).
4. Собирова М.Р. Факультативный курс по геометрии для 7 класса. //XLVII International Correspondence Scientific and practical conference “European Research: Innovation in Science, Education and Technology”. London, 2018, December 6-7. - С. 94-96.